

A IMPORTÂNCIA DOS 5S PARA A GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE NO ÂMBITO HOSPITALAR

DOI: 10.5281/zenodo.14552268

FONTOURA, Victor Martins¹
NOGUEIRA, Andrina Aparecida Breguês Rocha²

Objetivo(s): reorganizar os fluxos internos do serviço de enfermagem a fim de otimizar o cuidado de enfermagem dentro do processo de trabalho. **Método:** Trata-se de um relato de experiência da gestão do cuidado desenvolvido pela gerente assistencial e coordenador de internação durante o primeiro trimestre de 2024, tendo como cenário um Hospital da Zona da Mata Mineira. Utilizou-se como orientadora a Teoria da Qualidade Total que estabelece a Metodologia 5S como uma ferramenta de organização dos processos, tendo como eixos norteadores os sentidos de utilização, organização, limpeza, normalização e disciplina. Foram envolvidas as equipes multiprofissionais (Unidades de Internação, Pronto-Atendimento, Terapia Intensiva e Centro Cirúrgico). Inicialmente, foi feito um diagnóstico situacional para identificar fragilidades e potências dos fluxos internos. Em seguida, foram reformuladas normas, rotinas e procedimentos operacionais padrões da enfermagem visando eliminar práticas de desperdício e de desorganização nos setores. Em sequência, a sensibilização da equipe ocorreu *in locu*, através da reorganização setorial, onde foram revisados e/ou implementados: previsão, provisão dos insumos hospitalares; identificação dos materiais e acondicionamento conforme o tipo e frequência de uso. Elaborado, ainda, treinamento para a equipe sobre as novas práticas. **Resultados:** A ação possibilitou sustentação e disciplina de toda equipe envolvida no cuidado. Evidenciou-se eliminação dos desperdícios e diminuição das taxas de não conformidades. A cultura da organização e segurança foram reafirmados. **Conclusão:** É possível que a (re)formulação dos processos gerenciais com foco organizam as atividades de trabalho da equipe culminaram diretamente na melhora dos indicadores assistenciais e segurança no cuidado do paciente.

Fonte de financiamento: sem custo.

Conflito de interesse: os autores informam não possuir conflitos de interesse.

Descritores: Gestão em Saúde; Otimização de Processos; Gestão da Qualidade Total.

¹ Enfermeiro. Pesquisador pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas e Formação de Profissionais da Educação da Universidade Federal de Viçosa (GEPPFOR/UFV). Pós-Graduando em Cardiologia e Hemodinâmica pela Faculdade Bookplay. E-mail: victorfontoura2000@hotmail.com

² Enfermeira. Gerente Assistencial e Responsável Técnica pela Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. E-mail: andrina.enfermeira17@hotmail.com